

AES KRIPTOALGORITMINING MATEMATIK ASOSI

Sharopova Muxayyo Muxtor qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Umumtexnik fanlar” kafedrası o’qituvchisi

muxayyosharopova4@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10699980>

ANNOTATSIYA

AES kriptotalgoritmlarga asoslangan shifrlash tizimiga doir masalalar va kriptotizmlari keltirilgan. Ko’phadlarni qo’shish , ko’phadlarni ko’pytirish algoritmlari berilgan .

Kalit so’zlar: ko’phad, chakli maydon, XOR, *SubBytes*

ANNOTATION

The problems and cryptotisms of the encryption system based on AES crypto-algorithms are presented. Algorithms for adding polynomials and multiplying polynomials are given.

Keywords: polynomial, square field, XOR, *SubBytes*

AES algoritmda baytlar $GF(2^8)$ ustida amallar bajariladi. Baytlar chekli maydon elementlari sifatida qaraladi. $GF(2^8)$ maydon elementlarining darajasi 7 dan katta bo’lmagan ko’phad sifatida tasvirlash mumkin. Agarda $\{a_7a_6a_5a_4a_3a_2a_1a_0\}$, $a_i \in \{0,1\}$, $i = \overline{0..7}$ baytlar, ko’rinishda tasvirlangan bo’lsa, u holda maydon elementlari quyidagicha ko’phad ko’rinishda yoziladi:

$$a_7 \cdot x^7 + a_6 \cdot x^6 + a_5 \cdot x^5 + a_4 \cdot x^4 + a_3 \cdot x^3 + a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0.$$

Misol uchun $\{1101010\}$ baytga $x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + a_0$ ko’rinishdagi ko’phad mos keladi. Chekli $GF(2^8)$ maydon elementlari uchun additivlik va multiplikativlik xossalariga ega bo’lgan qo’shish va ko’pytirish amallari aniqlangan.

Ko’phadlarni qo’shish AES algoritmda ko’phadlarni qo’shish \oplus (XOR) (berilgan ko’phadlarga mos keluvchi ikkilik sanoq tizimidagi sonlarning mos bitlarini mod 2 bo’yicha qo’shish) amali orqali bajariladi. Masalan, $x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + x$ va $x^7 + x^5 + x^3 + x + 1$ ko’phadlar natijasi quyidagicha hisoblanadi:

$$(x^7 + x^6 + x^4 + x^2 + x) \oplus (x^7 + x^5 + x^3 + x + 1) = (x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + 1)$$

Bu amal ikkilik va o’n oltilik sanoq sistemalarida quyidagicha ifodalanadi: $\{11010110\}_2 \oplus \{1010101\}_2 = \{0111110\}_2$ va $D6_{16} \oplus AB_{16} = 7D_{16}$.

Chekli maydonda istalgan nolga teng bo'lmagan a element uchun unga teskari bo'lgan $-a$ element mavjud va $a + (-a) = 0$ tenglik o'rinli, bu yerda nol elementi sifatida $\{00\}_{16}$ qaraladi. $GF(2^8)$ maydonda $a \oplus a = 0$ tenglik o'rinli.

Ko'phadlarni ko'paytirish AES algoritmidagi ko'phadlarni ko'paytirish quyidagicha amalga oshiriladi: - ikkita ko'phad o'nlik sanoq tizimida ko'paytiriladi; - yettinchi darajadan katta bo'lgan har qanday ko'phadni sakkizinchi darajali $\varphi(x) = x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$ keltirilmaydigan ko'phadga bo'lganda qoldiqda yetti va undan kichik bo'lgan darajadagi ko'phadlar hosil bo'lib, ular natija sifatida olinadi, bunda bo'lish jarayonida bajariladigan ayirish amali ikkilik sanoq tizimida, yuqorida keltirilgani kabi, \oplus amali asosida bajariladi.

AES FIPS-197 algoritmi raundlarining shifrlash jarayonlari: *SubBytes* berilgan jadval asosida baytlarni almashtirish, *ShiftRows* berilgan jadval asosida baytlarni siklik surish, *MixColumns* teskarisi mavjud bo'lgan berilgan matritsa bo'yicha baytlarni aralashtirish, *AddRoundKey* raund kalitlari bloki bitlariga mos blok bitlarini XOR amali bilan qo'shish akslantirishlarida iborat bo'lib, bu akslantirishlarning bittasi, ya'ni *AddRoundKey* akslantirishi bir tomonlama hisoblanadi. Chunki raund kaliti bloki va unga XOR amali bilan qo'shiluvchi mos blok noma'lum bo'lib, bu akslantirish natijasi ma'lum bo'lganda unga mos keluvchi blokni aniqlash uchun raund kalitini topish kerak bo'ladi. Bunday holat esa raund kalitlarining barcha mumkin bo'lgan qiymatlarini tanlab chiqishni talab etadi. Raund kalit uzunligining qanchalik katta bo'lishi va raundlar sonining ko'p bo'lishi algoritm kriptobardoshlilikini ifodalaydi.

AES FIPS-197 algoritmi raund kalitining eng kichik uzunligi 128 bit bo'lib, barcha mumkin bo'lgan qiymatlari soni 2^{128} ta, bu uzunlikdagi barcha mumkin bo'lgan holatlarni tanlab chiqishni bugungi hisoblash texnika va texnologiyalari imkoniyatlaridan samarali foydalanilganda ham mumkin qadar qisqa vaqt ichida amalga oshirish ilojisi mavjud emas. Algoritm 10 raunddan iborat. O'z DSt 1105:2009 «Axborot texnologiyasi. Axborotning kriptografik muhofazasi. Ma'lumotlarni shifrlash algoritmi» standarti elektron ma'lumotlarni muhofaza qilish uchun mo'ljallangan kriptografik algoritmnini ifodalaydi. Ma'lumotlarni shifrlash algoritmi (MSHA) - simmetrik blokli shifr

bo'lib, axborotni shifratga o'girish va dastlabki matnga o'girish uchun foydalaniladi. MSHA 256 bit uzunlikdagi ma'lumotlar blokini shifratga o'girish va shifratni dastlabki matnga o'girish uchun 256 yoki 512 bit uzunlikdagi kriptografik kalitdan foydalanishi mumkin.

O'z DSt 1105:2009 kriptoaoritmining matematik asosi MSHAda modul arifmetikasining diamatritsalar algebrasidan foydalaniladi, bunda hisoblashning qiyinlik darajasi matritsalar algebrasidagi singari bajariladi. Shifratga o'girish va dastlabki matnga o'girish protseduralarida foydalaniladigan diamatritsalar algebrasining asosiy amali diamatritsani p modul bo'yicha diamatritsaga teskarilash amali hisoblanadi. Bu amallarda ikki o'lchamli seans kaliti massivining maxsus tuzilmali 4×4 tartibli kvadrat diamatritsa bilan aks ettiriluvchi qismlari ishtirok etadi; maxsus tuzilmali diamatritsa uchun barcha diagonal elementlar bir xilligi, 1-satrdagi nodiagonal elementlar, shuningdek 2-satrnin boshi va oxiridagi elementlar ham bir xilligi xosdir. Maxsus tuzilmali diamatritsaning muhim xossasi diamatritsaning diaaniqlovchisini hisoblash formulasining soddaligidir, bu esa diamatritsani teskarilash shartlarini tekshirish ishlarini soddalashtiradi. Maxsus tuzilmali diamatritsaga nisbatan teskari diamatritsa o'zining dastlabki tuzilmasini saqlaydi. 4×4 tartibli maxsus tuzilmali diamatritsa 10 ta har xil elementlar a_0, \dots, a_9 dan tuzilgan bo'lib, uning diaaniqlovchisi diagonal element a_7 ni uchta yig'indiga ko'paytmasi sifatida topiladi, bu yig'indilardan har biri diagonal element bilan bitta satrda joylashgan unga o'ngdan qo'shni element bilan ustun elementlarining yig'indisini ifodalaydi. Maxsus diamatritsa uchun diaaniqlovchi a quyidagicha topiladi:

$$d \equiv a_7 \times (a_7 + a_0 + a_8 + a_3 + a_5) \times (a_7 + a_1 + a_8 + a_9 + a_6) \times (a_7 + a_2 + a_8 + a_9 + a_4) \pmod{p}.$$

Maxsus tuzilmali diamatritsani teskarilash shartlarini tekshirish MSHA parametrlariga qo'yiladigan asosiy talab hisoblanadi. U diagonal elementning qiymatlarini va aytib o'tilgan ko'paytmalarni 2 moduli bo'yicha nol bilan taqqoslashga keltiriladi. Bu har qanday shifrlash kaliti va funksional kalitdan teskari diamatritsani shakllantirishga imkon beradi. MSHAda, shuningdek butun sonlarni parametrli ko'paytirish, teskarilash va darajaga oshirish deb atalgan parametrli gruppamallardan ham foydalaniladi. MSHA uchun bosqich (raund)lar soni $e=8$ qilib belgilangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharopova, M. M. qizi . (2023). JAVA TILI YORDAMIDA OB'EKTGA YUNALTIRILGAN DASTURLASH ASOSLARI BILAN TANISHISH. GOLDEN BRAIN, 1(34), 111-119.
2. Sharopova, M. (2023). CHOOSE: COMPOSITION OR INHERITANCE. Science and innovation in the education system, 2(13), 96-102.
3. Sharopova, M. (2023). JAVA PROGRAMMING IN THE LANGUAGE HERITAGE TO DO SYNTAX. Current approaches and new research in modern sciences, 2(12), 82-87.
4. Sharopova, M. (2023). ARRAY AND ARRAYS INSTALLATION. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 2(12), 102-107.
5. Sharopova, M. (2023). CLASSES AGAIN APPLY. Solution of social problems in management and economy, 2(13), 106-111.
6. qizi Sharopova, M. M. (2023). INTRODUCING" PROGRAM CONTROL OPERATORS" IN THE JAVA PROGRAMMING LANGUAGE. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 222-231.
7. qizi Sharopova, M. M. (2023). Working with folders in the JAVA programming language. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(5), 232-236.
8. Sharopova, M. (2024). CREATION OF A DATABASE FOR THE SYSTEM PLATFORM OF NON-GOVERNMENT EDUCATIONAL CENTERS. Current approaches and new research in modern sciences, 3(1), 185-191.
9. Sharopova, M. (2024). DSA ERI STANDARD. ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE OF GOST R 34.10-94. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(1), 169-178.
10. Sharopova, M. (2024). COLLECTORS.(OBJECT CONTAINERS). Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(1), 93-101.
11. Sharopova, M. (2024). JAVA PROGRAMMING IN THE LANGUAGE FLOWING INPUT AND RELEASE. Solution of social problems in management and economy, 3(1), 84-93.
12. Murodov, O. (2024). DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED PARAMETER CONTROL SYSTEM ROOMS AND WORKSHOPS BASED ON CLOUD TECHNOLOGIES. Академические исследования в современной науке, 3(2), 16-27. Murodov, O. T. R. (2023). Zamonaviy ta'limda axborot texnologiyalari va ularni qo'llash usul va vositalari. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 481-486.

13. Муродов, О. Т. (2023). РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМНАТ. GOLDEN BRAIN, 1(26), 91-95.
14. Murodov, O. T. R. (2023). INFORMATIKA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH. GOLDEN BRAIN, 1(32), 194-201.
15. Murodov, O. T. R. (2023). INFORMATIKA FANINI O 'QITISHDA YANGI INNOVATSION USULLARDAN FOYDALANISH METODIKASI. GOLDEN BRAIN, 1(34), 130-139.